

DENGIZ CHO‘CHQACHALARI O‘T PUFAGI QON TOMIRLARINING ADRENERGIK INNERVATSIYASI.

Nilufar Dexkanova Tashpulatovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, O‘zbekiston Respublikasi, Samarqand
dnilufar3011@gmail.com

Annotatsiya. Qon tomirlarining innervatsiyasi asosan organning funksional holatini aniqlaydi. Tadqiqotning maqsadi dengiz cho‘chqalarining o‘t pufagi arteriyalari va tomirlarining adrenergik innervatsiyasini aniqlash edi. A‘zodan olingan total preparatlar lyuminissent- gistokimyoviy usul yordamida o‘rganildi. . Aniqlanishicha, arteriyalar eng ko‘p adrenergik nerv tolalari bilan ta‘minlangan bo‘lib, ular atrofida perivaskulyar adrenergik chigal hosil qiladi. Venalarda bunday tolalar kamroq bo‘ladi, perivaskulyar adrenergik chigal hosil qilmaydi.

Kalit so‘zlar: o‘t pufagi, qon tomirlari, adrenergik innervatsiya.

Abstract. The innervation of blood vessels largely determines the functional state of the organ. The purpose of the study was to determine the adrenergic innervation of the arteries and veins of the gall bladder of guinea pigs. The luminescent histochemical method was used on whole organ preparations. It has been established that arteries are most abundantly supplied with adrenergic nerve fibers, which form a perivascular adrenergic plexus around them. The veins contain significantly fewer such fibers, and there is no perivascular adrenergic plexus.

Keywords: gallbladder, blood vessels, adrenergic innervation.

Qon tomirlarining innervatsiyasi asosan organning funksional holatini aniqlaydi. Tadqiqotning maqsadi dengiz cho‘chqalarining o‘t pufagi arteriyalari va venalarining adrenergik innervatsiyasini aniqlash edi. Butun organ preparatlarida lyuminissent gistoximiyaviy usul ishlatilgan. Aniqlanishicha, arteriyalar eng ko‘p adrenergik nerv tolalari bilan ta‘minlangan bo‘lib, ular atrofida perivaskulyar adrenergik pleksus hosil qiladi. Venalarda bunday tolalar sezilarli darajada kamroq bo‘lib, perivaskulyar adrenergik chigal mavjud emas.

Organlar va ular qon tomirlarining funksional holati normal va patologik sharoitlarda o‘zaro bog‘liqdir. Intramural nerv apparati ikkala organ va ularning tomirlarining tartibga soluvchi faoliyatida hal qiluvchi rol o‘ynaydi [3]. Ichki organlarning qon tomirlari adrenergik nerv tolalari bilan ta‘minlangan [1, 2, 5]. Bu nerv tolalari fiziologik yoki patologik sharoitlarga qarab organni qon bilan

ta'minlashning funksional moslashuvini ta'minlaydi. Ko'p sonli ilmiy tadqiqotlar yurakdagi qon tomirlarining adrenergik innervatsiyasiga bag'ishlangan [6, 7] va o'pkada sog'liq va kasalliklarda [4]. Biroq, bu organlarni o'rganish gistologik bo'limlarda amalga oshirildi, bu organ ichidagi tomirlarning to'liq innervatsiyasini baholashga yoki arteriya va tomirlar bo'ylab adrenergik nerv tolalarining tarqalishini kuzatishga imkon bermaydi. Arteriyalar, venalar va mikrotsirkulyator o'zan qon tomirlar devorlarida adrenergik nerv tolalari taqsimlanishining qiyosiy zichligi haqida ham kam ma'lumot mavjud.

Tadqiqotning maqsadi. Dengiz cho'chqalarining o't pufagi arteriyalari, venalari va mikrotsirkulyator o'zan qon tomirlari adrenergik nerv tuzilmalarining morfologik va ayrim morfometrik ko'rsatkichlarini aniqlash.

Materiallar va tadqiqot usullari. Dengiz cho'chqalarining o't pufagining kichik o'lchami uning tomirlari lokalizatsiyasini organ darajasida o'rganish uchun uni butunlay buyum oynachasiga joylashtirish imkonini beradi. Dengiz cho'chqalarining o't pufagi devori yupqa va tarkibida tiniq o't bo'lib, umumiy preparatni tayyorlash va uning tomirlarini eng kichik shoxlarigacha o'rganish uchun yaxshi ob'ektdir. 8 ta katta yoshli dengiz cho'chqasining butun o't pufagining umumiy tayyorgarligi ularni V. N. Shvalev va N. I. Juchkovalar usuli bo'yicha glikoksilik kislotalar eritmasi bilan ishlov berib so'ng o'rganildi. Hayvonlar bioetika qoidalariga rioya qilgan holda behushlik ostida o'ldirilgan. Yashil nur bilan porlayotgan adrenergik nerv tuzilmalari FS 1-4 va FS 1-6 filtrlari yordamida LUMAM-I2 lyuminessent mikroskop ostida tekshirildi. Qon tomirlari devoridagi nerv tolalarining qiyosiy zichligi nuqta usuli bilan aniqlandi. Olingan raqamli material o'zgaruvchan statistikasi usuli yordamida qayta ishlandi.

Tadqiqot natijalari . Adrenergik nerv tolalari o't pufagiga uning arteriyasi bo'ylab "kirishadi". Ular bir-biri bilan chambarchas bog'langan holda, arteriya atrofida perivaskulyar chigal hosil qiladi, u qattiq yashil porlash bilan porlaydi. Bunday tolalarning ba'zi to'plamlari tomir oqimiga parallel ravishda joylashgan. Alohida tolalar ulardan atrofdagi to'qimalarga tarqaladi, ular ko'pincha ikki tomonlama shoxlanadi. Arteriya shoxlangan joylarda perivaskulyar chigal ham shoxlanadi va arteriya shoxlarini o'rab oladi (rasm).

Rasm. 1. Dengiz cho'chqasining o't pufagi arteriyasining perivaskulyar adrenergik chigali. V. N. Shvalev va N. I. Juchkova usuli. 20-jild 10.

Arteriyaning shoxlanishi bilan adrenergik tolalarning zichligi pasayadi va tomirlarning perivaskulyar chigali kamayadi. . Yashil qobiq shaklidagi adrenergik perivaskulyar nerv tolalari chigali arteriyaga kapillyarlarga shoxlanishidan oldin uning eng kichik shoxlarigacha hamroh bo'ladi. Shunisi e'tiborga loyiqki, arteriyaning shoxlanish joyi tomirning butun uzunligiga qaraganda yuqori adrenergik innervatsiyaga ega. Arteriyaning ushbu bo'limi organning funksional holatiga qarab, kerakli miqdordagi qonni kichikroq diametrlil tomirga oqishini ta'minlaydigan tartibga soluvchi faollikka ega bo'lishi mumkin. O't pufagi venalarida (o't pufagi venalari har doim ham arteriyalarga hamroh bo'lavermaydi) adrenergik nerv tolalari kam bo'ladi. Kapillyarlarning atrofida adrenergik nerv tolalari chigali mavjud emas, ammo kapillyarlar to'ri mavjud bo'lgan joyda doimo adrenergik tolalar tarmog'i mavjud.

Arteriyalardagi adrenergik tolalarning zichligi venalarga qaraganda sezilarli darajada yuqori. Arteriyalarni tayyorlashda adrenergik nerv tolalari o'rtacha $57, 1 \pm 1, 5\%$, venalarda esa $19, 05 \pm 1, 97\%$ ni egallaydi. Mikrotsirkulyatsiya zonasi hududida kapillyar tarmoqning nisbati o'rtacha $51 \pm 2, 9$ ni, adrenergik nerv tolalari tarmog'ining ulushi esa $49 \pm 2, 7$ ni tashkil qiladi.

Shunday qilib, adrenergik nerv tolalari tutami dengiz cho'chqalarining o't pufagiga o't pufagi arteriyasi bo'ylab perivaskulyar adrenergik chigal shaklida va unga parallel ravishda joylashgan tutamlar shaklida "kirishadi". Shu tarzda adrenergik nerv tolalari ulardan atrofdagi to'qimalarga tarqaladi. Arteriya shoxlanganda, uning perivaskulyar chigal tolalarining bir qismi uning shoxiga o'tadi va perivaskulyar nerv tolalari chigalini hosil qiladi. Shunday qilib, arteriyaning barcha shoxlari kapillyarlarga shoxlanishidan oldin perivaskulyar chigalga ega. Kapillyarlar devori perikapillyar adrenergik nerv to'rlarini tutmaydi lekin, kapillyarlar aro to'qimada adrenergik tolalar to'rini kuzatish mumkin. Ammo biz ushbu ikki tarmoq o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilish usullarini aniqlamadik. Ushbu ma'lumotlar safro chiqarishning funksional buzilishlarini tashhis va davolashda eksperimental aralashuvlar natijalarini baholashda yordam berishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Andrianova E. N. , Ryvkin A. I. Gemokrotsirkulyatsiya va gemorheologiya: xususiyatlari, klinik ahamiyati, tadqiqot usullari // Ivanovo tibbiyot

akademiyasining axborotnomasi. - 2008. - 1-2-son. 80-85-betlar.

2. Goryacheva A. A. , Morozov V. N. , Palseva E. M. va boshqalar Ekzogen adrenalning tizimli ta'siri // Yangi tibbiy texnologiyalar byulleteni - 2007 - № 3 - B. 32-35.

3. Dehqonova N. T. , Blinova S. A. , Dehqonov T. D. O't pufagining intramural gigant neyronlarining polimorfizmi // "Jahon fanining rivojlanish dinamikasi" 10-xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya (10-12 iyun 2020 yil) Perfekt Publishing, Vankuver, Kanada. 2020. R. 371-375.

4. Oripov F. S. , Blinova S. A. , Yuldasheva N. B. , Xotamova G. B. Tug'ilgandan keyingi quyonlar o'pkasining adrenal va xolinergik innervatsiyasi // Biologiya va tibbiyot muammolari. - 2022 yil, 1-son (134). - 126-128-betlar.

5. Podzolkov V. I. , Vasileva L. V. , Matveev V. V. , Kolesnichenko N. A. Sog'lom odamlarda va arterial gipertenziyaning boshlang'ich bosqichi bo'lgan bemorlarda mikrotsirkulyatsiyaning gender xususiyatlari // Kardiologiyada ratsional farmakoterapiya. 2012. - No 8. - P. 746-751.

6. Shvaley V. N. Oddiy va patologik sharoitlarda yurakning nerv apparati va undagi azot oksidi tarkibidagi yoshga bog'liq o'zgarishlar. // Tinch okeani tibbiyot jurnali, 2012. - No 2. - P. 94-99.

7. Shvaley V. N. , Rogoza A. N. , Tarskiy N. A. va boshqalar To'satdan yurak o'limi va organizmdagi yoshga bog'liq neyrodistrofik o'zgarishlarning morfofunktsional diagnostikasi //TMZh, 2017. - No 1. - P. 42-51.

